

Caracterización técnica de los sistemas productores de carne de bovino, en Aguascalientes

**José Luis RAMOS GONZALEZ
Luis REYES MURO
Héctor Osbaldo RUBIÓ ARIAS
Eva ESPARZA LUGO
Gustavo TIRADO ESTRADA
Carlos Ricardo CRUZ VAZQUEZ
Luis Lorenzo VALERA MONTERO
José Luis ESQUIVEL DE LUNA**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES,
AGRICOLAS Y PECUARIAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL NORTE CENTRO
CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON**

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

Ing. Romárico Arroyo Marroquín
Secretario

M.V.Z. Francisco Gurría Treviño
Subsecretario de Agricultura y Ganadería

Ing. José Antonio Mendoza Zazueta
Subsecretario de Desarrollo Rural

Lic. Andrés Casco Flores
Subsecretario de Planeación

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS

Ing. Jorge Kondo López
Director en Jefe

Dr. David Moreno Rico
Director General de Coordinación y Desarrollo

Dr. Rodrigo Aveldaño Salazar
Director División Agrícola

M.V.Z. Diego Braña Varela
Director División Pecuaria

Dr. Carlos Rodríguez Franco
Director División Forestal

Ing. Javier Rosales Inzunza
Director General de Administración

CENTRO DE INVESTIGACION REGIONAL NORTE CENTRO

Ing. Abelardo Reynosa Vega
Director Regional

Dr. Abelardo Núñez Barrios
Director de la División Agrícola

Dr. Sergio Echavarría Morales
Director de la División Pecuaria

Ing. Gaudencio Barragán Ponce de León
Director de la División Forestal

CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON

Ing. Fernando Lucio Ortiz
Director de Coordinación y Vinculación en Aguascalientes

INDICE

	<i>Pag.</i>
Resumen	2
Summary	3
Introducción	5
Antecedentes	7
Revisión de literatura	8
El Problema	14
Objetivo general	15
Objetivos específicos	15
Materiales y métodos	16
Ambito de estudio	16
Tamaño de muestra	17
El cuestionario	18
Resultados	19
Conclusiones	37
Bibliografía	39
Agradecimientos	43

CARACTERIZACION TECNICA DE LOS SISTEMAS PRODUCTORES DE CARNE DE BOVINO, EN AGUASCALIENTES

*José Luis RAMOS GONZALEZ*¹

*Luis REYES MURO*¹

*Héctor Osbaldo RUBIO ARIAS*²

*Eva ESPARZA LUGO*³

*Gustavo TIRADO ESTRADA*⁴

*Carlos Ricardo CRUZ VAZQUEZ*⁴

*Luis Lorenzo VALERA MONTERO*⁴

*José Luis ESQUIVEL DE LUNA*⁴

Resumen

En México, se considera que los principales factores técnicos que afectan a la ganadería bovina de carne son los bajos índices de fertilidad; baja calidad genética y escaso potencial productivo; pesos al destete insatisfactorios, sobrepastoreo y mal manejo del agostadero, falta de conservación del forraje para épocas críticas e insuficiente control de enfermedades, como las parasitosis internas y externas, la brucelosis o tuberculosis, por lo que el objetivo de este trabajo fue detectar los problemas técnicos y socioeconómicos más comunes de los sistemas de producción de carne en Aguascalientes, los cuales serán usados como parte complementaria de un banco de datos para el área SIHGO, que sirva para elaborar un diagnóstico regional mediante encuesta estratificada y posteriormente retroalimentar a productores e investigadores pecuarios, con el propósito de eliminar los principales factores que condicionan la baja productividad que caracteriza actualmente a los sistemas del centro de México. Entre estos factores, se detectó que la realización de labores culturales dentro del agostadero que permiten hacer un buen manejo del

1 Investigadores del Campo Experimental Pabellón. CIRNOC-INIFAP.

2 Investigador del Campo Experimental Valle de Juárez. CIRNOC-INIFAP.

3 Colaborador en el Proyecto por parte de COTECOCA-Ags.

4 Colaboradores en el Proyecto por parte del ITA No. 20 de Ags.

pastizal y del hato es incipiente; que la conservación y utilización de los pastos del agostadero es deficiente; que todavía en más del 50% de la superficie de apacentamiento se encuentran pastos nativos; que el uso de la alimentación complementaria o suplementación al pastoreo es limitado; que la utilización de registros de producción y económicos es prácticamente nula; que para el control de enfermedades no se siguen calendarios de vacunación preestablecidos y que la mayoría de los animales explotados en estos sistemas productivos tienen bajo potencial genético, por lo que es evidente la necesidad de implementar acciones tendientes a mejorar los sistemas de producción de carne en Aguascalientes.

Summary

In Mexico, it is considered that the main technical factors that affect the meat cattle raising industry are: low fertility index; low genetic quality and scarce productive potential; unsatisfactory weaning weight, overgrazing and inadequate range management, lack of forage conservation for critical times and insufficient disease control, of the internal and external parasites, and brucellosis and/or tuberculosis. Therefore the objective of this work was to detect the most common technical and socioeconomic problems in the meat production systems of Aguascalientes, which will be used as database complementary in the SIHGO area, to elaborate a regional diagnosis by means of a stratified survey and later on feedback to producers and cattle investigators, with the purpose of eliminating the main factors that influence the productivity drop that characterizes at the moment to the systems of Central Mexico. Among these factors, it was detected that the realization of rangeland developments that allow to make good management of the grassland and herd it is incipient; that the conservation and use of the grasses of the rangeland is faulty; that still in more than 50% of the rangeland surface is covered by native grasses; that the use of the complementary feeding or supplement to the herd is limited; that the use of production and economic data is practically null; that for the disease control of preset vaccination calendars are not

followed and that most of the animals exploited in these productive systems have low genetic potential, therefore it's necessary to implement actions directed to the improvement of the meat production systems in Aguascalientes.

Introducción

En 1994, el CONACYT promueve a nivel nacional la implementación de una red de Sistemas de Investigación Regionales (SIR), para descentralizar las decisiones y los recursos en apoyo a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, así como fomentar el desarrollo regional a través del esfuerzo cooperativo de los diferentes sectores involucrados en dicho desarrollo, como son el sector productivo, vinculados con el área académica.

A partir de ese año, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí quedan integrados regionalmente para constituir el Sistema de Investigación Regional Miguel Hidalgo (SIHGO).

Dentro de la línea de Desarrollo Social y Humano, el SIHGO asignó recursos económicos al Campo Experimental Pabellón, para la ejecución del proyecto “Evaluación socioeconómica y técnica de los sistemas ganaderos de carne de bovino en cuatro estados del centro de México”, cuyo objetivo es conocer la situación real de la ganadería de carne, a fin de proporcionar información actualizada a los investigadores y productores para mejorar la eficiencia productiva de estos sistemas.

No obstante el gran auge que ha adquirido la informática electrónica, la encuesta es una herramienta útil para obtener información precisa y actual de los sistemas de producción y constituye un complemento a los censos para planificar el desarrollo regional.

En México, la información más completa que se dispone del sector agropecuario, se reporta en los Censos Nacionales Agropecuarios que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cada 5 años y en

el Censo General de Población y Vivienda, en el cual se incluyen estadísticas sobre las actividades primarias; sin embargo, este último se realiza cada 10 años. Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, (SAGAR) genera información estadística agropecuaria nacional y estatal, por ciclo, cultivo y especie ganadera y forestal.

Existen también estimaciones realizadas por instituciones bancarias oficiales como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México (FIRA), que usan ciertos indicadores para hacer predicciones de producción y mercado de productos agropecuarios a corto, mediano y largo plazos.

En este proyecto, se buscó hacer una caracterización socioeconómica y técnica de los sistemas ganaderos productores de carne de bovino en el área de influencia del SIHGO que abarca los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, mediante la aplicación de una encuesta, para detectar la problemática común en dichos sistemas productivos que permitan programar estrategias encaminadas a hacer más eficiente la producción animal.

El proyecto tiene relevancia debido a su alcance regional (área SIHGO); además, permite aprovechar con mayor eficiencia los recursos, dado su carácter interinstitucional, puesto que en el estudio participan los Jefes de Unidad de la Comisión Técnico Consultiva para la determinación de Coeficientes de Agostadero (COTECOCA), de los cuatro estados, así como la colaboración de profesores-investigadores y estudiantes de agronomía del Instituto Tecnológico Agropecuario No. 20 de Aguascalientes.

Las circunstancias anteriormente señaladas, confieren al estudio un carácter interdisciplinario, en donde se reúnen diversas experiencias y conocimientos, con lo que fue posible realizar el análisis de los factores técnicos, económicos y sociales bajo un enfoque integral.

Es preciso advertir que en esta publicación solamente se reportan los resultados obtenidos del diagnóstico para el estado de Aguascalientes y que los otros resultados de los demás estados se publicarán posteriormente.

Toda la información se obtuvo mediante entrevista estructurada, realizada a productores ganaderos, quienes proporcionaron datos respecto a los parámetros productivos, reproductivos, sanitarios y de manejo que tienen incidencia en sus explotaciones ganaderas.

Complementariamente se obtuvieron indicadores de comercialización del ganado, así como opiniones y sugerencias en los aspectos de organización de productores, reforma agraria, apoyos para el campo, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y política nacional de precios de insumos y productos.

Con el análisis de la información, fue posible hacer la caracterización de los sistemas actuales de producción de carne de bovino y detectar la problemática común en esta región. Dicha caracterización, permite detectar la factibilidad de incrementar la productividad, sin deterioro de los recursos, tan solo con transferir y utilizar la tecnología disponible en la región, o bien, en ausencia de conocimiento científico, replantear la investigación básica y el desarrollo tecnológico.

Antecedentes

Un problema grave que tiene México hoy en día en la industria ganadera, es la ineficiente producción de carne de bovinos, la cual ha caído en crisis como consecuencia de la política de control de precios, a la incesante elevación del costo de los insumos y a la falta de organización e integración de los productores ganaderos mexicanos.

Esto ha originado que cada año se importen grandes cantidades de carne refrigerada para cubrir las necesidades de la población; así, durante 1996, se introdujeron en promedio 73,310 toneladas de carne de bovino, lo que representó un alto costo por concepto de importaciones, superior a los 300 millones de dólares anuales, de acuerdo con lo señalado por FIRA (11), en 1997.

Para impulsar el desarrollo de políticas de apoyo y fomento en la producción pecuaria, es necesario contar con un estudio técnico regional muy preciso, con el fin de orientar las acciones y estrategias de las diferentes instituciones para una adecuada planeación del desarrollo agropecuario regional

Esto sugiere la necesidad de apoyar el desarrollo de la industria productora de carne nacional, con estrategias de investigación y transferencia de tecnología acordes a las condiciones y necesidades nacionales, con enormes posibilidades de incrementar el potencial de producción de los sistemas ganaderos, produciendo más con los mismos recursos, sin deterioro de los mismos, principalmente en las zonas áridas y semiáridas, que por sus condiciones socioeconómicas, presentan mejores ventajas de producción.

Revisión de Literatura

Los alimentos de origen animal como la leche y la carne, contribuyen ampliamente a la nutrición humana al equilibrar y complementar eficazmente los nutrientes que existen en los alimentos de origen vegetal.

La carne y la leche proporcionan una fracción importante de la proteína animal consumida en los Estados Unidos, Canadá y gran parte de los países Europeos, en contraste con los países de África, Asia y América Latina, donde el consumo

de productos de origen animal, contribuyen en una fracción muy pequeña a la dieta de los pueblos en estos países.

De acuerdo a los datos reportados por la FAO en 1985 (9), existen más de 3,000 millones de cabezas de animales domésticos en el mundo y aunque el 60% de dichos animales se hallan en los países en vías de desarrollo, solamente producen alrededor de la cuarta parte de la leche y carne que se consume en el planeta.

En el aspecto pecuario, la bovinocultura en México es una actividad preponderante, ya que sus productos son vitales para la población; la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, ha tenido una tendencia decreciente en los últimos 100 años. Se sabe que en 1895, la producción agropecuaria aportaba 33% del PIB, mientras que para el año de 1921, el porcentaje se redujo a 25%. Para 1959, ésta participación del sector cae hasta 15% y para 1984 es tan solo de 9%, de acuerdo con los datos reportados por el INEGI (13), en 1985. Durante 1994, la ganadería aportó únicamente 3% del PIB.

Para el caso particular de Aguascalientes, la ganadería aporta el 6.3% del producto interno bruto (PIB) primario, de acuerdo con lo señalado por el INEGI (14), en 1998 y el 1.2% a nivel nacional.

El producto pecuario de mayor relevancia en la entidad es la leche de vaca, con una aportación del 7.1% del valor de la producción pecuaria estatal y la carne de bovino, solamente aporta el 2.1%, de acuerdo con los datos reportados por la SAGAR en 1997 (23).

En las zonas árida y semiárida, la producción de carne y leche se obtiene de animales no especializados para estas actividades en un sistema productivo denominado de "Doble propósito"; es decir, de la misma población bovina se obtienen

ambos productos y la eficiencia de producción, en especial de carne de calidad, es muy limitada.

Este sistema de producción ha recibido constantes críticas debido a que en realidad no cubre satisfactoriamente ninguno de los dos propósitos planteados, pues se produce ineficientemente carne y leche, de acuerdo a lo señalado por Osorio (20), en 1974; sin embargo, 40% de la población de bovinos en México, se explotan bajo esta modalidad productiva, de acuerdo con lo reportado por INEGI (13) en 1985.

En México, las zonas árida y semiárida comprenden 48% de la superficie del país y están localizadas básicamente en el norte de la república, a una latitud similar a la que se encuentran los grandes desiertos del mundo como el Sahara, en Africa y el Gobi, en Asia como lo indica Jaramillo (16) en 1994.

Este mismo autor, señaló que las zonas árida y semiárida del país, sustentan a la tercera parte de la población ganadera, donde la actividad pecuaria de mayor importancia lo representa el sistema conocido como "vaca-cría". En este sistema, la vaca es alimentada durante todo el año con el forraje que aporta el pastizal nativo; sin embargo, la cantidad y calidad de forraje aportado por el recurso, generalmente es menor a las necesidades nutricionales de los animales, lo cual tiene un impacto negativo en la eficiencia productiva del hato.

Las zonas árida y semiárida de México, se caracterizan por tener condiciones climáticas extremas como baja precipitación pluvial y mala distribución de la misma; en ocasiones, lluvias torrenciales y largos periodos de sequía, temperaturas extremosas, muy altas en primavera y verano, y muy bajas durante el invierno; insolación y evaporación alta con poca humedad ambiental y heladas intensas, que afectan negativamente a la cubierta vegetal y la producción de forraje del pastizal, creando condiciones favorables para el incremento de la erosión y deterioro del agostadero.

En estas regiones, un problema que se presenta frecuentemente es la ausencia de precipitación, originando la sequía, ya que las condensaciones de agua en el suelo y la humedad del aire sólo pueden suplir débilmente la escasez de lluvias.

Jaramillo (16) en 1994, señaló que las comunidades vegetales que se desarrollan en estas regiones están constituidas principalmente por arbustivas, formando matorrales, pero también se encuentran gramíneas, que han dado lugar a los pastizales y plantas diversas que han podido adaptarse a las condiciones adversas que se han mencionado.

En las zonas árida y semiárida, la cría, desarrollo y engorda de ganado bovino se realiza casi exclusivamente bajo condiciones de pastoreo extensivo, dejando solamente la finalización en corrales de los introductores, que son los que obtienen las mejores ganancias del proceso productivo.

La dependencia del agostadero como fuente principal de alimento para el ganado bovino, ha sido un factor determinante en el desarrollo de la ganadería regional, ya que existen enormes diferencias en la disponibilidad y calidad de los pastos a través del año, lo cual es ocasionado básicamente por la estacionalidad climática que tiene gran influencia en la productividad de materia seca del pastizal.

La estacionalidad climática condiciona la disponibilidad y calidad de los pastos del agostadero durante el año, lo cual se traduce en periodos largos para que el ganado logre un peso adecuado para el mercado, que ocurre en promedio entre tres a cuatro años de edad. Esta realidad ha traído como consecuencia que en estos sistemas, se encuentren bovinos flacos, los cuales, difícilmente producirán buenos rendimientos y calidad de su carne.

Lo anterior se debe a ciclos alternos de ganancia de peso durante la época de lluvias, seguida de pérdidas de peso durante la época de secas, que puede significar hasta el 50% de la ganancia en la época buena, de acuerdo con lo señalado por Loosli y McDowell (17), en 1985, lo cual induce a un estancamiento tecnológico en los sistemas ganaderos productores de carne de bovino.

Dicho estancamiento, se ha dado principalmente por la falta de disponibilidad del forraje en los pastizales de las zonas árida y semiárida del país, los cuales abarcan alrededor de 95 millones de hectáreas, de acuerdo con los reportes de la SAGAR (21) en 1996^a, y en su mayoría, se encuentran sobreexplotados. Además, se manifiesta una preocupación mayor cuando se sufre los efectos de la sequía como la presentada en el norte del país en el periodo de 1991 a 1996.

Algunas especies vegetales de zonas árida y semiárida son plantas forrajeras deseables, para el ganado y la fauna silvestre que habitan en la región; pero muchas, por las modificaciones que han sufrido para adaptarse a la sequía, son de poco valor forrajero, aunque de gran importancia ecológica, como es el caso específico de las cactáceas.

La vegetación compuesta por especies forrajeras y no forrajeras, tienen funciones muy importantes a largo plazo dentro del ecosistema pastizal, como el de evitar la erosión del terreno, favorecer la infiltración del agua en el suelo, proteger las cuencas hidrológicas, contribuir a controlar y modificar el clima local, mantener en proporciones de equilibrio el contenido de oxígeno y bióxido de carbono en la atmósfera, iniciar las cadenas alimenticias mediante la fotosíntesis y como fuente de alimentación para el ganado vacuno productor de carne.

La falta de infraestructura y el desconocimiento del manejo de los recursos naturales, ha originado el sobrepastoreo extremo de los agostaderos, lo cual, aunado a las condiciones

prevalecientes de lluvias escasas, erráticas, mal distribuidas y con temperaturas extremas, ha conducido a la destrucción de la cubierta vegetal, con la consecuente erosión de los suelos, modificación del hábitat para la fauna silvestre y pérdida de la biodiversidad.

Actualmente, el problema de la sustentabilidad del pastizal, es tal vez el mayor y más complicado aspecto en la producción de ganado bovino de carne y es al mismo tiempo, el menos estudiado y comprendido.

Este problema no es reciente, pues se tiene evidencia que desde el año de 1580, es decir, hace más de 400 años, ya se prestaba especial atención a los terrenos del agostadero, como lo señaló Dusenberry (6), en 1960.

Los sistemas de pastoreo se han estudiado desde la década de los 50's y tratan de alcanzar los objetivos de mejorar la condición del pastizal y mejorar el rendimiento de los animales en pastoreo, como lo señaló Bryant *et al.* (2), en 1988.

Dentro de los parámetros reproductivos, es conocido que los porcentajes de parición en los sistemas de producción extensivos es de aproximadamente 56%, de acuerdo con lo reportado por Martínez *et al.*, (18) en 1991, el cual se puede considerar muy bajo, en comparación con el porcentaje obtenido en otros países.

Este porcentaje significa que de cada 100 vientres, únicamente 56 de ellos producen una cría, de tal manera que si se considera que el 50% del producto serán machos y el 50% serán hembras, entonces el productor tendrá aproximadamente 28 becerros para producción de carne por cada 100 vientres que mantenga.

La producción de becerros en Aguascalientes es menor que en otros estados de la República; sin embargo, un

incremento en los porcentajes reproductivos permitiría llevar más proteína de origen animal a una población urbana que la está demandando, ya que el estado de Aguascalientes ocupa los primeros lugares por densidad de población humana en el país, pues actualmente tiene una densidad de 179 habitantes por metro cuadrado, el cual es un valor relativamente elevado, si lo comparamos con el promedio nacional, el cual es de 50 habitantes por metro cuadrado, de acuerdo a los resultados del XII Censo Nacional de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos, publicados por el INEGI (15) en el 2000.

Los análisis técnicos y productivos realizados a los sistemas pecuarios de ganado bovino productor de carne, han sido estudios de caso y estáticos, y ninguno de ellos se ha realizado en forma dinámica y de grupo, que ayude a identificar con mayor certeza, los factores que están influyendo en la baja productividad y rentabilidad de dichos sistemas. Actualmente, en México los métodos tradicionales de obtención de información relacionada con los sistemas productivos de carne de bovino, son anacrónicos y aislados, lo cual repercute en la falta de indicadores técnicos, sociales y económicos que permitan enfocar la investigación y mejorar la producción mediante el uso eficiente de los recursos disponibles en la región.

Por las razones mencionadas anteriormente, es necesario el estudio de los sistemas de producción a fin de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, generar mayores ganancias para los productores y producir de manera sostenida los alimentos de origen animal que requiere la población.

El problema

El problema objeto de esta investigación, se plantea como el desconocimiento de los siguientes aspectos de la ganadería de carne en Aguascalientes:

- a) Características de los productores.
- b) Condición actual de los agostaderos.
- c) Descripción de los sistemas de producción.
- d) Percepción de los productores hacia las políticas de precios, de insumos y productos.
- e) Programas para la conservación de recursos naturales.
- f) Necesidades de investigación y transferencia de tecnología pecuaria.

Objetivo general

El trabajo tuvo como objetivo, conocer la situación actual de los factores de la producción de los bovinos productores de carne en el estado de Aguascalientes y generar información de carácter regional sobre demandas, problemas, necesidades y oportunidades de los productores de carne de bovino con el fin de planear sobre bases firmes las líneas de investigación que permitan obtener conocimientos que conduzcan al mejoramiento de los sistemas productivos pecuarios de la región, para retroalimentar a las organizaciones de productores, al sistema de investigación agropecuaria, a las instituciones responsables de la conservación del medio y a los programas de apoyo al sector rural y desarrollo social.

Objetivos específicos

- a) Identificar las características personales y laborales de los productores de carne de bovino en el área del SIHGO.
- b) Describir el medio ecológico en donde se ubican los sistemas de producción.

- c) Detectar las principales especies vegetales nativas y cultivadas en los agostaderos y su aprovechamiento por el ganado productor de carne.
- d) Determinar la composición del hato ganadero, la condición corporal y su calidad genética.
- e) Detectar las principales actividades de manejo de los sistemas de producción en cuanto a nutrición, reproducción y sanidad animal.
- f) Identificar las prácticas que realizan los productores para proteger la base productiva de los agostaderos.
- g) Conocer los canales más comunes de comercialización y precio del ganado.
- h) Conocer las expectativas y opiniones de los productores en cuanto a política de precios, programas gubernamentales de apoyo a los productores, organización, tenencia de la tierra y demandas de tecnología.

Materiales y métodos

De acuerdo a los objetivos y la clase de información obtenida, el presente estudio se clasifica como de tipo no experimental-transeccional descriptiva, debido a que no pretende encontrar correlación entre variables y los datos son obtenidos en un solo momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado, de acuerdo con lo señalado por Hernández *et al.*, (12) en el 2000.

Ambito del estudio

El presente documento contiene solamente la información correspondiente al diagnóstico de los sistemas de producción de carne de bovino en Aguascalientes.

La población objeto de análisis, fueron los productores que poseen agostadero para la cría o hacen la suplementación en corral para la engorda y finalización del ganado.

Tamaño de muestra

En este proyecto, se consideró como variable para determinar el tamaño de la muestra a la superficie de agostadero de las unidades de producción, tanto en el ejido como en la propiedad privada, de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$n = \frac{NZ^2_{\alpha/2}}{Nb^2 + Z^2_{\alpha/2}}$$

Donde:

n = Tamaño de muestra para el estrato. Tamaño conocido del estrato.

N = Número total de ejidos y/o ranchos ganaderos (carne de bovino).

$Z_{\alpha/2}$ = Valor de una normal estándar que deja del lado derecho de la curva una probabilidad $\alpha/2$. Valor de tablas, conocido al especificar la probabilidad $(1-\alpha)$.

b = Precisión relativa, dada como una fracción de la desviación estándar del estrato. Valor conocido que se especifica de antemano.

De acuerdo a esta ecuación se obtuvo el siguiente tamaño de muestra:

Cuadro 1. Estimación del tamaño de muestra estratificada por sistema productivo para Aguascalientes.

Estrato	Tam. Del est. Ni	Confiabilidad (1-a)	Valor de (Z _{α/2})	Precisión (bi)	Desv. Est. Si	Prec. Abs. 16 % prom. (di)	Tam. Muestra (ni)	Tamaño (ni)
E I <1000 ha	37	0.95	1.96	0.40	219.28	87.37	14.63	15
E II >1000 ha	17	0.95	1.96	0.57	445.71	253.16	7.00	7

22

El cuestionario

Se diseñó un cuestionario para obtener información sobre la situación actual de los factores que influyen en la producción de los sistemas productores de carne de bovino en el área de influencia del Sistema de Investigación Miguel Hidalgo (SIHGO).

Se formularon las preguntas que se estimó darían la información requerida para realizar un diagnóstico confiable de la región y se agruparon en un cuestionario tipo encuesta.

El cuestionario preliminar se probó en un recorrido exploratorio realizado del 22 al 25 de abril de 1997 en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, donde se aplicaron siete encuestas a productores de la región para evaluar la efectividad del cuestionario y hacer los ajustes necesarios en el documento para obtener la información más completa posible, y que permitiera realizar una caracterización confiable de los sistemas productivos.

Luego de realizar el recorrido exploratorio, se hicieron las modificaciones pertinentes hasta lograr formular el cuestionario definitivo, el cual consta de una página de presentación y 144 preguntas agrupadas en secciones con formatos específicos para asentar la información en los siguientes apartados: I Datos Generales, II Clima y Suelo, III Uso

del Suelo, IV Fauna Silvestre, V Vegetación, VI Uso de Agostadero, VII Inventario Ganadero, VIII Producción Animal, IX Nutrición Animal, X Complementación en Agostadero, XI Complementación en Corral, XII Sanidad Animal, XIII Indicadores de Producción, XIV Comercialización, XV Aspectos Políticos y Socioeconómicos.

Para este caso, el trabajo de campo se realizó visitando el rancho de cada uno de los ganaderos que formaron la muestra y se obtenía la información que el cuestionario requería; además, se hicieron las anotaciones sobre las peculiaridades de las explotaciones que podían ser de interés para la mejor comprensión de los resultados finales.

El tiempo mínimo que requiere la entrevista es de 45 minutos, pero en realidad fue muy variado, ya que se le permitió al productor que abundara en los temas tanto como sintiera que fuera necesario; además, el tiempo para la inspección de los potreros e instalaciones, varió de acuerdo con el número y extensión de éstos.

Resultados

El análisis y la interpretación de los resultados de estas encuestas, se hizo en forma estratificada, dividiendo los cuestionarios aplicados por el tipo de tenencia de la tierra para detectar las principales diferencias de los sistemas productivos de carne de bovino en el ejido y en la pequeña propiedad de Aguascalientes.

En forma general, el ganado predominante en el estado de Aguascalientes, en los dos estratos tiene gran influencia de genética cebuína, el cual no presenta las características de rápido crecimiento y altos rendimientos en canal como el registrado en las razas europeas desarrollados en climas templados y además existen infinidad de factores que impiden

que el potencial de producción pecuaria se manifieste en todo su esplendor.

Entre los principales factores que condicionan esta baja productividad está la incipiente realización de labores culturales que permitan el buen manejo del pastizal y del hato, deficiente conservación y utilización de los pastos, que todavía en más del 50% de la superficie de apacentamiento se consideran como nativos; el uso de la alimentación complementaria o suplementación al pastoreo es limitado; es prácticamente nula la utilización de registros de producción y económicos; para el control de enfermedades no se siguen calendarios preestablecidos y la mayoría de los animales explotados en estos sistemas productivos tienen bajo potencial genético.

En forma general, los sistemas productores de carne de bovino en la zona semiárida de Aguascalientes y en especial los del estrato ejidal, no emplean tecnología apropiada para esta actividad pues es considerada como una actividad colateral a la práctica de agricultura de temporal y como una manera de emplearse o mantenerse ocupados durante la época de sequía y como el mecanismo para satisfacer alguna eventualidad durante el año.

La principal finalidad de las explotaciones ejidales es la cría de animales para engorda y venden sus animales a intermediarios durante todo el año, conforme sienten la necesidad de obtener recursos para satisfacer necesidades alimentarias, de salud o ceremoniales.

La edad al sacrificio de estos animales es de 36 a 48 meses, con rendimientos promedio de canal de 52 a 54%.

Por su parte, la ganadería de la pequeña propiedad está más diversificada y se pueden encontrar sistemas más tecnificados de cría de animales para engorda, engorda en

corral, pie de cía y un porcentaje menor de criadores de animales de lidia.

Después de analizar la información de la base de datos del proyecto, se pretendió establecer como primera variable la edad del productor, para aspirar a determinar tentativamente el porcentaje de aceptación a la innovación tecnológica, puesto que se supone que mientras más jóvenes sean los productores, más fácil será la difusión y adopción de tecnología.

Este análisis señaló que en el estrato de los ejidatarios se registra la edad promedio más alta con 52.4 años, con una desviación estándar (*s*) de 10.5 años, mientras que para los productores de la pequeña propiedad, la edad media fue de 51.8 años, con una desviación estándar de 14.36 años, dejando en evidencia que los productores de la pequeña propiedad son relativamente más jóvenes que los ejidatarios y que las edades de estos productores son más heterogéneas, como se puede apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Comparación de edades de la población muestreada en Aguascalientes por estrato productivo.

Respecto a la escolaridad del productor, que es otro factor que está correlacionado con el grado de aceptación e innovación de tecnología, se pudo establecer que en Aguascalientes, los productores de la pequeña propiedad tienen acumulados en promedio 13 años de escolaridad, con una desviación estándar de 5.8 años, mientras que los ejidatarios en su mayoría, no tiene terminada la educación primaria y tienen

en promedio solamente 5.3 años de escolaridad, con una desviación estándar de 4.3 años, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Comparación de escolaridad de la población muestreada en Aguascalientes por estrato productivo.

Dentro de la explotación de los bovinos, existen varios fines o especialidades denominadas “actividad ganadera”, a la que el productor puede dedicarse. Las principales actividades de explotación de bovinos en Aguascalientes son la cría, engorda y cría-engorda, de las cuales, el productor puede realizar una sola actividad o la combinación de ellas.

La cría de animales para la engorda se realiza en las explotaciones que tienen vacas vientre para la producción de becerros, los cuales, posteriormente son vendidos para terminar su proceso de engorda en corrales de finalización y es una actividad que se realiza en un porcentaje muy alto en el estrato de los ejidatarios como se puede ver en la Figura 3, donde se señala que el 60% de este estrato, se dedican a la cría de becerros para el abasto del mercado local.

Esto se debe principalmente a que los ejidatarios de menos recursos, venden sus becerros recién destetados para sufragar los gastos, además de que generalmente carecen de potreros adecuados para la engorda.

Los productores de la propiedad privada son mayoritariamente criadores-engordadores como se puede ver en

la misma Figura 3, donde se aprecia que el 63% de este estrato productivo se dedican a dicha actividad.

Figura 3. Actividad ganadera de los productores, de acuerdo al estrato productivo en Aguascalientes.

Existe un pequeño porcentaje de ganaderos que se dedican exclusivamente a la engorda de novillos. La engorda en corrales de finalización la realizan principalmente los ganaderos que tienen suficientes recursos para mantener un sistema de estas características, lo cual representa un porcentaje muy inferior si es comparado con las actividades señaladas anteriormente en los dos estratos, como se puede ver en la Figura 3, ya que los ejidatarios y productores de la propiedad privada, solamente registran valores de 5 y 12%, respectivamente para esta actividad productiva.

El forraje del pastizal es una de las fuentes más importantes para llenar los requerimientos nutricionales de los bovinos en pastoreo; sin embargo, la práctica más común actualmente, es someter al hato a un pastoreo pesado e incontrolado que degrada rápidamente al pastizal.

Hoy en día, existen principios de manejo científico de los agostaderos que pueden ser aplicados para mejorar o recuperar el recurso pastizal, pero para la aplicación efectiva de estos métodos, es necesario que haya buena disponibilidad por parte del productor hacia la aplicación de las técnicas recomendadas.

En la Figura 4, se muestran los resultados obtenidos en el diagnóstico respecto a la condición del agostadero de Aguascalientes señalado por estrato productivo, donde se advierte que entre los productores ejidatarios, 50% considera que tiene una condición regular de su agostadero; 30% afirma que su agostadero está en pésimas condiciones y solamente 20% de los ejidatarios tienen un agostadero en condiciones de manejo aceptable.

Respecto a los productores de la pequeña propiedad, 62% presentan una condición del pastizal regular y 38% de ellos tienen un buen agostadero, lo cual hace evidente que la condición del agostadero de pequeños propietarios es mejor a la que tienen los ejidatarios.

Figura 4. Condición del agostadero en Aguascalientes, de acuerdo al estrato productivo.

Para tratar de explicar el por qué de las diferencias de la condición de pastizal en los dos estratos productivos en Aguascalientes, se vio la conveniencia de analizar el manejo al cual está sometido el pastizal en aspectos de sistema de pastoreo y prácticas de conservación del suelo, obteniendo resultados interesantes en este sentido, los cuales se señalan a continuación:

El zacate que mayor superficie ocupa en el estado de Aguascalientes de acuerdo con el “Estudio de coeficientes de agostadero en condición actual de Aguascalientes” presentado por Esparza *et al.*, (7), del departamento de COTECOCA en la SAGAR, es el Navajita azul *Buoteloua gracilis*, el cual cubre una superficie aproximada de 354,500 ha, seguido por el

Eragrostis el cual se localiza en una superficie similar al Navajita azul, aunque cabe hacer la aclaración que no tiene el mismo valor forrajero que el *Bouteloua*.

En orden de importancia por su densidad de población se encuentra el zacate Gigante *Leptochloa duvia* (HBK) Ness, con una superficie aproximada de 265,840 ha, el zacate Lobero *Lycurus phleoides* que se localiza en aproximadamente 212,673 ha, y el zacate Banderita *Bouteloua curtipendula* y Navajita velluda *Bouteloua hirsuta*, en una superficie similar para cada especie de 177,227 ha.

Otras dos especies que se pueden señalar por su densidad de población y que tienen importancia forrajera en el agostadero son el Navajita morada *Bouteloua repens* y el zacate Búfalo *Buchloe dactiloides*, a los cuales se les puede localizar en una superficie aproximada de 124,060 ha.

Respecto al sistema de pastoreo que se practica en cada estrato productivo, se determinó que 70% de los ejidatarios someten al pastizal a un pastoreo continuo, razón por la cual su agostadero está severamente degradado; 25% de ellos realiza un pastoreo rotacional y solamente 5% hace pastoreo diferido.

En cuanto a los resultados de los productores de la pequeña propiedad, se detectó que 62% de ellos practican un sistema de pastoreo rotacional, favoreciendo la recuperación del pastizal durante su ciclo productivo, mientras que el resto de los productores practica el pastoreo continuo, que es más nocivo para el agostadero, como se muestra en la Figura 5.

Entre los ganaderos que siguen el sistema de rotación de potreros, existen varios criterios para iniciar el pastoreo de un potrero a otro que estuvo descansado, sin embargo, predominan los ganaderos que introducen el ganado al potrero

de descanso cuando consideran que el pasto se ha recuperado, aunque esta recuperación, no está en función de un estado de crecimiento del pasto, sino más bien en las necesidades de forraje que tenga el ganado.

Figura 5. Sistema de pastoreo de acuerdo al estrato productivo en Aguascalientes.

En lo que se refiere a prácticas de conservación de suelo que es otro factor tecnológico que tiene repercusión directa en la condición del pastizal, solamente 30% de los ejidatarios han realizado en sus predios alguna práctica de conservación y recuperación del suelo entre las que destacan la construcción de bordos en contorno y barreras vivas, como principales prácticas, mientras que el 70% restante no ha realizado ninguna labor de conservación como se señala en la Figura 6.

Figura 6. Realización de prácticas de conservación de suelo dentro de cada estrato productivo en Aguascalientes.

En este sentido, los productores de la pequeña propiedad nuevamente muestran una mayor disposición por conservar sus recursos y hacer un uso más eficiente de ellos, ya que 62% de ellos si realizan labores de conservación de suelo y el 38% restante no ha realizado ninguna práctica cultural con este fin, como se muestra en la misma Figura 6.

Respecto a la calidad del ganado presente en Aguascalientes, se puede afirmar que lo más común en el estado es usar animales cruzados, predominando la cruce de Cebú-Criollo en el estrato de los ejidatarios y Criollo-Suizo en los ganaderos de la propiedad privada como se señala en la Figura 7.

Figura 7. Calidad del ganado presente en los sistemas de producción de carne por estado productivo en Aguascalientes.

Nunca se ha valorado realmente el comportamiento del ganado criollo en estas áreas; sin embargo, existe la opinión generalizada entre los productores e introductores de ganado, de que este tipo de animales no tienen mucho valor comercial ni productivo, por lo que tratan de reducirlo a través de encastes progresivos con otras razas.

Los ganaderos que tienen raza “pura”, prefieren los de tipo Suizo, debido a las características de la canal que este tipo de animales le confiere; incluso, se advierte una tendencia a incrementarlo, ya que se existe un aumento notorio de las explotaciones que utilizan este tipo de animales.

Respecto a la práctica de prueba de fertilidad de toros, se determinó que esta es una práctica muy poco aceptada por los productores de carne de bovino en el estado como se muestra en la Figura 8, ya que los ejidatarios nunca han realizado una prueba de este tipo en sus animales y entre los

productores de la pequeña propiedad, solamente el 38 % la han realizado alguna vez.

Figura 8. Realización de prueba de fertilidad de toros dentro de cada estrato productivo en Aguascalientes.

Respecto a los toros sementales que tienen los productores de carne de bovino en Aguascalientes, generalmente tienen una procedencia de ranchos de prestigio o de la misma explotación, como se muestra en la Figura 9, donde se aprecia que el 40% de los ejidatarios obtienen sus toros principalmente en el mismo ejido, quienes escogen de sus crías el torete más bonito y lo dejan como semental, y un porcentaje inferior, los consiguen en ranchos de prestigio. Por su parte, 75% de los productores de la pequeña propiedad obtienen sus toros de ranchos de prestigio.

Figura 9. Origen de los toros utilizados como sementales dentro de cada estrato productivo en Aguascalientes.

El uso de la inseminación artificial es una práctica ampliamente aceptada por los productores de ganado lechero; sin embargo, los productores de carne no han adoptado el empleo de esta tecnología en la misma proporción que los

ganaderos productores de leche, teniendo así que entre los ejidatarios, solamente 20% de ellos emplean la inseminación artificial, mientras que de los ganaderos de la pequeña propiedad, solamente el 50% de ellos hacen uso de esta tecnología como se puede apreciar en la Figura 10.

Figura 10. Uso de inseminación artificial en las explotaciones ganaderas por estrato productivo en Aguascalientes.

Las principales razones que limitan la utilización de la inseminación artificial entre los ganaderos productores de carne de bovino en Aguascalientes, esta la poca asesoría técnica que reciben los productores, por lo cual no están convencidos de su empleo, pero ni siquiera están motivados para su empleo, pues de los ejidatarios, 66% no cuentan con asesoría técnica en sus ranchos, como se puede apreciar en la Figura 11.

Por su parte, 75% de los productores de la iniciativa privada no cuentan con asesoría técnica en su rancho, por lo cual, no están motivados en el empleo de la inseminación artificial.

Otro problema que limita el empleo de esta técnica, es que los productores consideran que es un componente tecnológico de difícil manejo como lo señaló 20% de los ejidatarios y 25% de los productores de la pequeña propiedad, lo cual restringe aún más el empleo de esta técnica de mejoramiento reproductivo.

Como complemento a esta problemática, cabe señalar que 7% de los ejidatarios señaló que no confían en la inseminación artificial y que por ninguna razón harían uso de ella, eliminando por completo toda posibilidad de aceptación de esta práctica reproductiva, como se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 11. Causas por las que no se utiliza la inseminación artificial en las explotaciones ganaderas en Aguascalientes.

De los ganaderos que utilizan la inseminación artificial, el 50% de los ejidatarios señalaron que la procedencia del semen utilizado es de origen nacional, 25% utiliza semen solamente importado y el 25% restante tiene la facilidad de utilizar semen nacional e importado.

Por su parte, el 25% de los productores de la propiedad privada señalaron que utilizan semen únicamente de procedencia nacional, 50% prefiere utilizar únicamente semen importado y el 25% restante tiene acceso a semen nacional e importado, como se puede apreciar en los resultados de la Figura 12.

Figura 12. Origen del semen utilizado en las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

La vacunación de los animales es una práctica aceptada y muy difundida entre los ganaderos de Aguascalientes, como se puede ver en la Figura 13, donde se advierte que el 95% de los ejidatarios realizan esta práctica sanitaria, aunque cabe hacer la aclaración que realizan la vacunación por costumbre, no porque estén conscientes de la importancia que tiene esta actividad, de tal forma que no tienen plena consciencia de que vacuna aplicar, ni de la mejor época de aplicación, además de que afirman que no vacunan periódicamente.

Figura 13. Porcentaje de prácticas de vacunación por estrato en las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Por su parte, el 87% de los productores de la pequeña propiedad si vacunan a sus animales y se advierte que en este estrato hay más consciencia del papel que juega el aspecto sanitario en la ganadería regional.

La vacuna más usada en el estado es la triple, que previene a los animales contra la Septicemia hemorrágica, Mal de paleta y Edema maligno; sin embargo, se tiene evidencia que también aplican la doble contra Septicemia hemorrágica y Mal de paleta.

La tuberculosis bovina, es una enfermedad infectocontagiosa producida principalmente por el *Micobacterium bovis*, el cual se manifiesta en la mayoría de los caso en forma crónica sin la apreciación de signos clínicos, lo que favorece la diseminación de la enfermedad de animales infectados a sanos.

En el ganado bovino, la tuberculosis se presenta con mayor frecuencia en animales estabulados, debido a las condiciones favorables de contacto entre ellos para la diseminación de la enfermedad; sin embargo, en explotaciones extensivas, aparentemente no representa un problema grave. No obstante, a esta aseveración, el 65% de los ejidatarios realizan el muestreo para detectar la presencia de esta enfermedad en sus hatos, mientras que en los productores de la pequeña propiedad el 75% de ellos también realizan el muestreo para esta enfermedad, como se aprecia en la Figura 14.

Figura 14. Porcentaje de prácticas de muestreo de tuberculosis y brucelosis por estrato, en las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

En cuanto a la brucelosis, los porcentajes de muestreo realizados para detectar esta enfermedad por los productores de Aguascalientes, por estrato productivo son exactamente iguales a los del muestreo para tuberculosis presentados en la Figura 14, a pesar de ser una de las principales enfermedades que atacan al ganado bovino tanto en explotaciones intensivas como extensivas, provocando la reducción de la productividad del hato.

La desnutrición es una de las mayores limitantes para la producción del ganado sometido a pastoreo en agostaderos de la región y frecuentemente la falta de energía y proteína es la causante de la baja producción animal; sin embargo, en algunas ocasiones, el ganado presenta una condición corporal pobre a pesar de disponer de abundante forraje en el agostadero, debido

principalmente a desbalances minerales, como lo señaló McDowell *et al.* (19), en 1983.

Existen numerosas evidencias del beneficio que se obtiene al realizar una suplementación proteica, energética o mineral en el ganado bovino productor de carne sometido a pastoreo, lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene la práctica de suplementar en el agostadero a los animales; sin embargo, en la práctica se denota que no se tienen los resultados esperados.

En la Figura 15, se puede apreciar que en el estrato de los ejidatarios, solamente el 35% de ellos complementa en el agostadero, mientras que con los productores de la pequeña propiedad, el 87% complementa en agostadero.

Figura 15. Porcentaje de complementación en agostadero dentro de las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Es preciso señalar que la suplementación que se hace en el estrato de los ejidatarios, generalmente es una práctica de subsistencia para los animales, ya que no cuentan con recursos suficientes para realizar una suplementación integral para los animales.

En lo que se refiere a la complementación en corral que hacen los productores del estado, en la Figura 16 se puede observar que el 75% de los ejidatarios y de los pequeños productores realizan esta actividad; sin embargo, los ejidatarios hacen esta práctica para mantener a sus animales, en forma

similar a la práctica que realizan en el agostadero, mientras que los productores de la pequeña propiedad la realizan como proceso de finalización de sus animales para obtener más ingresos.

Figura 16. Porcentaje de complementación en corral dentro de las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Los insectos que atacan a los pastos del agostadero pueden causar graves daños a la economía del productor, donde la producción de forraje es abatida en la época de mayor producción, llegando a verse potreros muy afectados en los meses de la época de lluvias por la aparición de estas plagas.

Los ganaderos de Aguascalientes señalan que la plaga de insectos que más daña a sus agostaderos es el chapulín, el cual es difícil de controlar y afirman que no hacen ninguna práctica cultural para controlar esta plaga.

Respecto a los mecanismos de comercialización, aún es predominante la venta “en pie”, donde el destino de estos animales es generalmente al propio estado, a corrales de finalización que tienen los introductores, habiendo un número muy reducido de criadores que venden a otros estados; además, algunos criadores venden sus animales finalizados y generalmente los envían al mercado del Distrito Federal, de tal forma que del total de los animales que se envían para abasto al centro del país, más del 75% de los animales de engorda presentes en Aguascalientes se transportan vivos y se sacrifican allá, lo cual representa una participación del 3.17%

en el ingreso de ganado bovino en pie al Distrito Federal, de acuerdo con lo reportado por ASERCA (1) en el 2000.

Esto, por un lado implica vender el ganado a intermediarios, lo que reduce sustancialmente el ingreso al productor e incrementa el precio al consumidor

La comercialización de los animales es generalmente en el propio estado, habiendo un número muy reducido de productores que vende su ganado a otros estados y son prácticamente nulos los que venden su producto en mercados internacionales, como se aprecia en la Figura 17.

Figura 17. Afectación de mercado realizado por los productores de carne de bovino en Aguascalientes por estrato productivo.

El transporte para llevar a los animales al mercado es el camión, el cual puede considerarse como el medio exclusivo de transporte de bovinos del estado hacia el centro del país.

Teóricamente un “sistema ideal” de producción de carne de bovino debería estar tecnificado al 100% en todos sus componentes; por lo tanto, si se retoma cada variable graficada independientemente para Aguascalientes, se tiene clara evidencia de que se está muy distante de alcanzar un sistema de producción “ideal”, como se advierte en la Figura 18, puesto que los componentes tecnológicos que inciden en el proceso, no alcanzan porcentajes aceptables para aspirar a una condición similar a esta categoría; por lo tanto, es necesario poner más

énfasis en la problemática detectada en este estudio para hacer de la ganadería regional, una actividad rentable.

Figura 18. Comportamiento de los componentes tecnológicos por estrato, dentro de las explotaciones ganaderas productoras de carne en Aguascalientes.

Conclusiones

El comportamiento productivo de los sistemas ganaderos productores de carne de bovino predominantes en Aguascalientes, se puede calificar como ineficiente, por consecuencia del mal manejo zootécnico que se realiza en la mayoría de los ranchos, en los cuales predominan rasgos de manejo tradicionalista de la época del colonialismo.

Es necesario enfocar la atención hacia la nutrición de los animales, haciendo mayor énfasis en los sistemas de pastoreo, conservación de forraje y uso de suplementos, así como continuar con estudios de sanidad y métodos reproductivos, sin descuidar los aspectos económicos.

Puesto que el sistema de pastoreo no cuenta con un mecanismo regulador de la producción, se tiene un consumo irregular por el animal durante el año, pudiendo concluir que el ganado tiene problemas para consumir forraje de alto contenido de nutrientes digeribles totales durante el año.

Los ganaderos se ven afectados de diferente forma por los problemas detectados, y la aplicación de solución a los mismos está en función del nivel de conocimiento de la tecnología y de su capacidad para aplicarla.

Se detectó poca o nula asistencia técnica hacia los productores pecuarios, quienes en general, desconocen las innovaciones generadas por organismos de investigación, por lo cual se cree conveniente la realización de programas gubernamentales de transferencia de tecnología.

Es necesario implementar programas tendientes a recuperar la cubierta vegetal de los agostaderos, mediante acciones de resiembras y manejo, además de crear una conciencia de respeto a la vegetación que aún existe, tomando medidas para conservarla y acrecentarla; evitar la erosión del

suelo y establecer condiciones que permitan modernizar la producción pecuaria y mejorar el nivel de vida de los productores, induciéndolos a hacer uso de los recursos disponibles en forma diversificada y planificada.

Los problemas que tiene la ganadería de Aguascalientes y que la limitan, deben ser motivo de investigación para tener bases sólidas que permitan abordar la solución de los mismos, principalmente los que afectan a la condición del agostadero.

Bibliografía

1. ASERCA. 2000. Información estadística mensual. Canasta Agropecuaria No. 83. *In*: Claridades Agropecuarias. Dirección General de Operaciones Financieras. México, D.F. p 15.
2. Bryant, F. C., Dahl, B. E., Pettit, R. D. and Britton, C. M. 1988. Grazing management: Research Experiences at Texas. Tech. Univ., Research Highlights. Texas, Tech. University. Vol. 19. pp. 7-13.
3. CNG. 1996. México Ganadero. No. 140. La revista líder del medio ganadero. México, D.F. 30 p.
4. CNG. 1996. Información Económica Pecuaria. Dirección de Estudios Económicos y Comercio Internacional. México, D.F. 76 p.
5. Chevalier, F., 1956. La formación de los grandes latifundios en México. Problemas agrícolas e industriales en México. p. 76.
6. Dusenberry, W . 1960. The Mexican mesta: The administration of ranching in colonial Mexico. p 111.
7. Esparza L., E., Silva V., M. y Herrera R., M.A. Inédito. Estudio de Coeficientes de Agostadero en Condición Actual en Aguascalientes”.
8. FAO. 1974. Evaluación de la situación alimentaria mundial. Presente y futuro. Roma, Italia. 5-6 de Noviembre de 1974. pp 72-73.
9. FAO. 1985. Anuario de producción 1984. Vol. 38. Roma, Italia. 82 p.

10. FIRA. 1994. Elementos de análisis de las cadenas productivas. Carne de Bovino. Documento técnico. 48 p.
11. FIRA. 1997. Oportunidades para el Desarrollo de la Ganadería Bovina Productora de Carne en México. Boletín Informativo Núm. 295. 52 p.
12. Hernández S., R., Fernández C., C. y Baptista L., P. 2000. Metodología de la Investigación. Segunda Edición. Mc Graw Hill. México, D.F. 501 p.
13. INEGI. 1985. Estadísticas históricas de México. Secretaría de Programación y Presupuesto. 490 p.
14. INEGI. 1998. Anuario estadístico del Estado de Aguascalientes 1998. Aguascalientes, México. 384 p.
15. INEGI. 2000. Resultados Preliminares del XII Censo de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos. <http://www.inegi.gob.mx>. (7/07/00).
16. Jaramillo V., V. 1994. Revegetación y Reforestación de las áreas ganaderas en las zonas áridas y semiáridas de México. SARH-COTECOCA. 48 p.
17. Loosli, J. K. and McDowell, L. R. 1985. The role of ruminants in warm climates. *In*: Nutrition of grazing ruminants in warm climates. McDowell, L. R. (Ed), Academic Press, Inc., Orlando Fla. U.S.A., pp.1-19.
18. Martínez R., R., Lowe, K.A. y Jiménez J., A. 1991. Evaluación reproductiva de toros en agostadero en el estado de Chihuahua. Producción Anual en Zonas Áridas y Semiáridas, Vol. 9, No. 1. pp. 85-98.

19. McDowell, L. R., Conrad, J. H., Ellis, G. L. and Loosli, J. K. 1983 Minerals for grazing ruminants in tropical regions. University of Florida. Gainesville, Florida. U. S. A.
20. Osorio A., M. M. 1974. Estudio preliminar para el mejoramiento genético del ganado bovino en el Estado de Tabasco. Colegio de Postgraduados. Escuela Nacional de Agricultura. Chapingo, México. 212 p.
21. SAGAR. 1996_a. Programa de fomento de pastizales. Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero. 29 p.
22. SAGAR. 1996_b. Compendio estadístico de la producción pecuaria de los Estados Unidos Mexicanos 1990-1994. Tacubaya, D.F. 91 p.
23. SAGAR. 1997. Anuario estadístico de la producción de los Estados Unidos Mexicanos 1996. Tacubaya, D.F. 204 p.

Para mayor información, acuda personalmente, escriba
o llame a los teléfonos (01-495) 8-01-67 y
Fax (01-495) 8-01-86 de Pabellón de Arteaga, Ags.,
para que los técnicos del CEPAB
lo atiendan como Usted se merece.

CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON
Kilómetro 32.5 Carretera Aguascalientes - Zacatecas
Apartado Postal No. 20
C.P. 20660
Pabellón de Arteaga, Ags.

Esta publicación fue financiada por el Consejo de Ciencia y
Tecnología, a través del proyecto de investigación DSH-9/96 del
Sistema de Investigación Miguel Hidalgo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al Sistema de Investigación Miguel Hidalgo (SIHGO) el apoyo económico brindado para la realización de este trabajo.

Igualmente se agradece al Ing. Gregorio Villegas Durán Director General de COTECOCA por su apoyo entusiasta y desinteresado al otorgar las facilidades suficientes para que el personal a su cargo aplicara parte de los cuestionarios de este trabajo.

Se agradece también a los señores Rodolfo González Higareda, Enrique Montes Jiménez y José Aguilar Parroquín por su participación en la realización de las entrevistas en este proyecto de investigación.

El contenido de esta publicación fue revisado por el
Comité Editorial del CEPAB.

COMITE EDITORIAL DEL CEPAB

Ing. Fernando Lucio Ortiz
M.C. Esteban Salvador Osuna Ceja
Dr. José Saúl Padilla Ramírez
M.C. Francisco Esquivel Villagrana
M.C. Fernando González Castañeda
M.C. Jesús Ma. Espinoza Calzada
M.C. Luis Humberto Maciel Pérez
M.C. Luis Reyes Muro
Ing. José Luis Ramos González

**En el proceso editorial de esta publicación colaboraron
las siguientes personas:**

Edición:

José Luis Ramos González
Francisco Javier Robles Ecobedo

Fotografía:

Miguel Angel Valdez Urzúa

Tipografía computarizada:

José Luis Ramos González

Esta publicación se terminó de imprimir
en septiembre del 2000

Código: 2-9-71

Tiraje: 500 ejemplares

SAGAR

INIFAP

CAMPO EXPERIMENTAL PABELLON

Ing. Fernando Lucio Ortiz Director de Coordinación y Vinculación
M.C. Esteban Salvador Osuna Ceja Jefe de Operación

PERSONAL INVESTIGADOR

M.C. Raúl Narvaez Flores Area Forestal
Ing. Francisco Javier Robles Escobedo Difusión Técnica
Dr. Ernesto Martínez Meza Ecosistemas Desérticos
M.C. Ernesto González Gaona Entomología
Dr. José Saúl Padilla Ramírez Fisiología de Cultivos
Dr. Rodolfo Velásquez Valle Fitopatología
M.C. Jesús Ma. Espinoza Calzada Forrajes
Dr. Carlos Alberto García Díaz Forrajes
Ing. José Luis Ramos González Forrajes
M.C. Francisco Gutiérrez Acosta Frutales
M.C. Luis Martín Macías Valdez Hortalizas
M.Sc. Arturo Cruz Vázquez Ingeniería y Mecanización Agrícola
M.C. Roberto Ochoa Márquez Leguminosas Comestibles
M.C. Rodolfo Gaytán Bautista Maíz
Dr. Alfonso Peña Ramos Maíz
M.C. Miguel Angel Perales de la Cruz Maíz
M. C. Francisco Esquivel Villagrana Matemáticas Aplicadas
M.C. Fernando González Castañeda Nutrición Animal
Dr. Alma Delia Báez González Predicción de cosecha
Dr. Mario Tiscareño López Predicción de cosecha
M.Sc. Abraham de Alba Avila Recursos Naturales
Biol. Esperanza Quezada Guzmán Recursos Naturales
M.C. Luis Humberto Maciel Pérez Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera
M.C. Renato Raúl Lozano Domínguez Reproducción Animal
M.C. Luis Reyes Muro Socioeconomía
Dr. José Manuel García Santibáñez Sánchez Viticultura

La presente publicación fue financiada por

SEP • CONACYT